

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ - ЭКОНОМИСТОВ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6528794>

Каримова Малика Абди-Хафизовна,

*Гулистанский государственный университет, 120100. Сырдарьинская область,
город Гулистан.*

Аннотация: *Статья посвящена изучению субъективной значимости профессиональных компетенций для будущей экономической деятельности у выпускников финансово-экономического профиля. Объектом исследования является профессиональная деятельность и профессиональные компетенции экономистов. Предмет работы: субъективная оценка профессиональных компетенций экономистов.*

Ключевые слова: *выпускники экономического профиля, профессиональная компетентность, опыт, экономисты, профессиональные компетенции, коммуникативная компетентность, формирование, студент.*

PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE SPECIALISTS - ECONOMISTS.

Abstract: *The article is devoted to the study of the subjective significance of professional competencies for future economic activity among graduates of the financial and economic profile. The object of the study is the professional activity and professional competencies of economists. Subject of work: subjective assessment of the professional competencies of economists.*

Key words: *economic profile graduates, professional competence, experience, economists, professional competences, communicative competence, formation, student*

БЎЛАЖАК МУТАХАССИС-ИҚТИСОДЧИЛАРНИНГ КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИГИ.

Xulosa: *Maqola moliyaviy-iqtisodiy profil bitiruvchilari o'rtasida kelajakdagi iqtisodiy faoliyat uchun kasbiy kompetentsiyalarning sub'ektiv ahamiyatini o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqot ob'ekti - iqtisodchilarning kasbiy faoliyati va kasbiy kompetentsiyalari. Ish mavzusi: iqtisodchilarning kasbiy kompetentsiyalarini subyektiv baholash.*

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

Kalit so'zlar: *iqtisodiy profil bitiruvchilari, kasbiy kompetentsiya, tajriba, iqtisodchilar, kasbiy kompetensiyalar, kommunikativ kompetentsiya, shakllanish, talaba.*

В настоящее время наблюдается повышенный интерес к получению экономического образования. В рамках данной статьи рассмотрим студентов-выпускников экономического профиля работающих и занятых только учёбой, то есть студентов очной и заочной формы обучения, их профессиональную компетентность, чтобы показать разницу в подготовке этих специалистов и в то же время единую основу формирования их компетенций.

Обращаясь к проблеме компетентности в общем и профессиональной компетентности в частности, будем употреблять термины «компетенция» и «компетентность» как неразрывно связанные друг с другом понятия. Причем компетентность, в нашем понимании, – это интегративное, имеющее более широкое содержание и выступающее как результат сформированных конкретных знаний, умений и навыков, то есть тем, чем выпускник должен владеть по окончании вуза. Компетенции, в свою очередь, будем рассматривать как составляющие компетентности, формирующие в процессе получения высшего образования определенный круг знаний, умений, навыков, которыми следует владеть. Компетенции описываются с помощью стандартов и критериев выполнения заданий или поведенческих эталонов, характеризуют деятельные возможности личности в социальном контексте деятельности.

Следует согласиться с мнением большинства исследователей, что компетентность представляет собой интегративную характеристику личности, представляющую собой целостную, системную совокупность качеств, необходимых для успешного выполнения деятельности в определенных областях: так называемых компетенций, а также способность эффективно разрешать проблемные ситуации и задачи, возникающие во всех других сферах ее жизнедеятельности. В свою очередь, профессиональная компетентность рассматривается нами как важнейшая компонента профессионального образования, как интегральная характеристика личностных и деятельных качеств будущего специалиста, отражающая не только уровень его знаний, умений и опыта, достаточных для достижения целей профессиональной деятельности, но и социально-нравственную позицию личности. Профессиональная компетентность является значимым фактором, позволяющим выпускнику адекватно интегрироваться в

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

социальное пространство и, занимаясь определенного рода деятельностью, направить свое воздействие на окружающую природную, социальную среду.

Профессиональная компетентность экономиста:

- Знать экономические законы и принципы, законодательство;
- Уметь согласовывать экономические интересы;
- Уметь определять экономическую эффективность, производить финансовые расчеты;
- Владеть методами экономического и финансового анализа;
- Уметь применять математические и статистические методы к решению экономических задач;
- Уметь составлять, читать и анализировать первичные документы;
- Владеть навыками работы с программным обеспечением ведения экономической и финансовой отчетности;
- Уметь давать экономическое обоснование проекта, оценивать его риски, источники финансирования.

Реалии сегодняшнего дня таковы, что и экономисту необходимо уметь быстро адаптироваться к изменяющемуся законодательству и социально-экономическим переменам в целом. Способность к такой адаптации формируется не только в процессе профессиональной деятельности, но и в период обучения своей специальности в вузе. Для каждого студента экономического факультета совершенно необходимыми являются следующие императивы учебной деятельности:

- овладение профессиональными компетенциями как интегрированным состоянием подготовленности к профессиональной экономической или юридической деятельности;
- освоение методик работы с документами, прикладными программами и разного рода информацией;
- осуществление межличностных коммуникаций.

На первый взгляд может показаться, что выпускники экономического факультета работающих и занятых только учёбой, овладевают одинаковым уровнем профессиональных компетенций. Для того чтобы выяснить эту специфику, определим их уровень профессиональной компетентности.

Безусловно, юноша или девушка, поступившие на экономический факультет, должны иметь определенные навыки, которые углубляются в процессе обучения в вузе. Обычно «они должны иметь хорошую школьную подготовку, что доказывается на вступительных экзаменах, и должны уметь

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

себя вести, по меньшей мере уметь молчать на лекциях и говорить на аудиторных занятиях, что часто путают».

Одними из основных характеристик компетентности студента являются исполнительность и ответственность, внешними проявлениями отсутствия которых могут быть опоздания и пропуски занятий, нарушение сроков выполнения контрольных заданий, курсовых и дипломных работ, несвоевременная сдача зачетов и экзаменов. Студентам в этом случае не хватает элементарных навыков регулярной работы, увеличение интенсивности которой в конце семестра определяется не внутренними мотивами и интересом к предметам, а внешней угрозой негативных последствий в виде «хвостов» и даже возможного отчисления. Как считают специалисты, «преподавателю как менеджеру в данном случае, по-видимому, следует особо позаботиться о развитии навыков регулярной работы у своих подчиненных» [1].

В большинстве исследований последних лет подчеркивается, что любой специалист сегодня, а тем более в ближайшем будущем обречен на постоянное пополнение, обновление своих умений и навыков. Динамика изменения профессиональных компетенций постоянно растет. «Период полураспада профессиональных компетенций сегодня составляет от 2 (в высоко-техно-логичных отраслях) до 7 лет» [2].

Это означает, что уже к концу обучения в вузе половина знаний, которые получает студент, безнадежно устаревают. В таких условиях готовность к непрерывному самообразованию и саморазвитию выступает важнейшим условием поддержания конкурентоспособности профессионала. Следует признать, что темпы устаревания знаний в экономической области являются достаточно высокими.

Имеются проблемы развития коммуникативных умений у выпускников: 80 % затрудняются в подготовке деловых писем; 60 % не знают специализированной экономической терминологии для общения; 70 % не находят возможности для построения оптимальных вариантов в нестандартных производственных экономических ситуациях, не владеют необходимым профессионально направленным запасом терминов [3].

Следовательно, как компетентность, так и компетенции разделяются на:

- общие, универсальные (ценностно-смысловые и политико-правовые, компетенции социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, самостоятельной познавательной деятельности) и

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

- предметно-специализированные, профессиональные (организационно-управленческие, экономические, общенаучные, общепрофессиональные, специальные).

Общие и профессиональные компетенции интерпретируются как единый язык для описания результатов образования [4].

Перечисленные выше характерные особенности деятельности экономиста являются частью предметно-специализированной или профессиональной компетентности. Профессиональные компетенции, как составляющие компетентности, студентов-выпускников экономических специальностей, включают такие требования, как знание экономических законов и принципов, законодательства; умение согласовывать экономические интересы; умение определять экономическую эффективность, производить финансовые расчеты; владение методами экономического и финансового анализа; умение применять математические и статистические методы к решению экономических задач; умение составлять, читать и анализировать первичные документы; владение навыками работы с программным обеспечением ведения экономической и финансовой отчетности; умение давать экономическое обоснование проекта, оценивать его риски, источники финансирования.

В заключение следует сказать, что многие основополагающие компетенции студентов всех специальностей и направлений подготовки должны закладываться еще в системе общего образования. Однако специфические составляющие профессиональной компетенции формируются исключительно в системе высшего профессионального образования. В условиях коренных изменений в социально-экономическом развитии страны, связанных с ростом конкуренции, быстрым темпом инновационных преобразований в экономике, возрастают требования к профессиональной подготовке специалистов в этой сфере деятельности.

ЛИТЕРАТУРА:

1. А. Буймов, Студенты как персонал: проблемы мотивации /, Б. Буймов // Управление персоналом. – 2007. – Июнь (№ 12). – С. 45–50.
2. Кузьминов, Я. Бизнес-образование в России: состояние и перспективы (содержательно-институциональные аспекты) / Я. Кузьминов, С. Филонович // Вопросы экономики. – 2004. – № 1. – С. 19–36.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

3. Кривцова, О. В. Формирование профессиональной коммуникативной компетентности студентов экономических специальностей: автореферат. дис. канд. педагогических наук / О. В. Кривцова. – М., 2008. – 24 с.

4. Макарова, Е. Л. Формирование системы профессиональных компетенций специалистов-экономистов в вузе / Е. Л. Макарова // Перспективные информационные технологии и интеллектуальные системы. – 2007. – № 2 (30).